

CZU: 343.9:343.222:159.942

DOI: 10.5281/zenodo.7366744

ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND PROCESUL NEUROCOGNITIV ÎN MOMENTUL COMITERII FAPTEI PENALE

TĂNĂSESCU Gabriel

doctor în drept, lector universitar,
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, România

In this paper I analyzed some aspects regarding the neurocognitive process that accompanies the moment of committing the criminal act. The brain processes that cause behavior are influenced by interoceptive processes, the emotional state of the person reacting to the actions of the social environment and sensory stimuli. Cognitive control, the process of choice as a decision-making process is influenced by the psycho-emotional factor (limbic system). The neural process that acts before the conscious activity of the Ego, anticipates, prepares, and influences Consciousness of conscious intention. The sensory event disturbs the Ego of the perpetrator and triggers the opportunity to complete the process of the act (to achieve the result of the criminal act), which gives him pleasure and advantages, or triggers the moral function and the intervention of the Superego (Moral Court) which rejects and represses the conscious intention of the achievement the criminal act (the Superego censors the Id's pleasures). The principle of alternative decisions is also analyzed, which is based on the idea that the criminal punishment is legitimate only if the perpetrator could have decided otherwise. From a psychoanalytic point of view, Winnicott's idea is also presented, which believes that true guilt resides in the intention, in the unconscious intention. Libet's experiment (1983) suggests that there is a build-up of electrical potential before action, of any movement (bioelectric brain processes that unconsciously create the Readiness Potential). Readiness potential precedes conscious will.

Keywords: cognitive control, guilt, interoception, the principle of alternative decisions, readiness potential

Introducere.

În sens criminologic procesul neurocognitiv descrie trecerea la act în momentul comiterii faptei penale. Procesele cerebrale generează conexiunea tuturor stărilor mentale, formând determinismul neuronal (Fifel, 2018). În teoria emoțiilor construite Lisa Feldman Barrett consideră că facultățile mentale exprimă anumite categorii pentru gândire (cogniții), pentru simțire (emoții) și pentru voință (acțiuni); un concept este prezentat ca o colecție de reprezentări ale cortexului orbitofrontal, care prin procese neuronale (processe bioelectrice ce au acces la o multitudine de informații) anticipează ceea ce se va întâmpla în sens senzorial, în interacțiunile cu mediul social exterior; conceptele creierului ajută procesul decizional și prezintă cele mai bune soluții alternative în momentul în care evenimentul declanșator obligă individul să aleagă o situație existențială (Barrett, 2017). Interocepția (reprezentarea și utilizarea senzațiilor interne) este esențială în reprezentarea modelului intern al creierului și rezultă din procesul de alostazie; toate animalele folosesc un model intern al lumii lor în serviciul alostaziei; creierul construiește permanent concepte și creează categorii pentru a identifica noile experiențe senzoriale, creierul face proiecții și analizează explicațiile cauzale; dacă există erori de predicție acestea se transformă în

experiențe, care vor ajuta în viitor procesul de decizie (Barrett, 2017). Interocepția are un rol important în reprezentarea mentală a semnalelor noastre interne, fiziologice, pentru sănătatea fizică și psihică a persoanei, pentru procesele cognitive și procesele emoționale; poate fi definită ca simțul stării interne a corpului (Wallman-Jones, Perakakis, Tsakiris, Schmidt, 2021). În momentul trecerii la act creierul experimentează o stare existențială deosebită, senzațiile și percepțiile descriu reprezentări care pătrund în amprenta neuronală a faptuitorului. Această experiență se trezește și începe să își dezvăluie prezența funcțională atunci când obiectul percepției (victima), care exercită influență asupra simțurilor (Kant, 1994), pătrunde în scena socială a autorului, proiectând o idee criminală. Potrivit lui Michael Inzlicht controlul cognitiv se referă la procesele mentale care permit comportamentului să varieze adaptativ, în funcție de obiectivele momentului realizării actului; controlul cognitiv este dependent de emoție, controlul cognitiv în sine trebuie înțeles ca un proces emoțional; emoția nu este un fenomen secundar al conflictului, emoția este esențială în momentul controlului angajării actului intențional (Inzlicht, Bartholow, Hirsh, 2015). Descartes în lucrarea sa „ Pasiunile sufletului” considera că sufletele slabe și josnice sunt cele care se lasă cuprinse de mânie, o mânie în care predomină ura și tristețea, și care își dezvăluie natura agresivă atunci când faptuitorul devine palid, copleșit de emoție; excesele de mânie tulbură judecata faptuitorului (factorul intelectual) și sunt dominate de orgoliul persoanei; singurul remediu împotriva acestor excese este generozitatea (Descartes, 1984). O forță negativă poate produce în corporalitatea ființei agitație și o dorință arzătoare de răzbunare; filosoful francez nu explică natura acestei forțe, însă afirmă că această energie tulbură funcționarea corpului; sângele, bila, ficatul, splina și inima sunt afectate de o căldură pătrunzătoare (Descartes, 1984). Barrett precizează în studiul său din 2017 că emoțiile (fiara noastră interioară) și cognițiile luptă sau cooperează pentru a controla comportamentul (Barrett, 2017). Bruce McEwen și Martin Picard susțin ideea că factorii de stres acut și cronic influențează diferite aspecte ale biologiei mitocondriale; expunerea cronică la stres poate duce la recalibrări moleculare și funcționale în rândul mitocondriilor (mitocondriile sunt organite multifuncționale care susțin viața și care pot influența momentul de intersecție dintre experiențele psihosociale și răspunsurile biologice la stres; ADN-ul mitocondrial este moștenit doar de la mamă) (Picard, McEwen, 2018).

Vinovăția și principiul deciziilor alternative

În 2016 Tatjana Hörnle publică un studiu care analizează principiul vinovăției și principiul deciziilor alternative în dreptul penal. Studiul își propune să conteste opinia conform căreia pedeapsa penală este legitimă, doar dacă faptuitorul ar fi putut decide altfel. Hörnle susține teza conform căreia vinovăția

penală ar trebui conceptualizată ca vinovăție pentru fapte greșite, adică pentru alegeri intenționate greșite, indiferent de situația existențială, chiar dacă deciziile alternative nu sunt posibile în orice moment dat. Ființele umane sunt libere și independente (fac excepție persoanele care acționează și comit fapta fără discernământ), sunt capabile să ia decizii și să realizeze acțiuni autonome; vinovăția ar trebui să se bazeze pe descrieri exacte compatibile cu datele empirice; luarea deciziilor depinde de structurile fiziologice (creierul și structuri neurologice); cercetările științifice (electroencefalograma și imagistica cerebrală) au arătat că există activități neuronale înainte ca făptuitorul să-și exprime intenția de a comite fapta (decizia producerii actului) (Hörnle, 2016). Potrivit lui Hörnle nu există nicio entitate (Spirit) care să influențeze cauzal procesele neurologice care produc mișcări corporale.

Principiul deciziilor alternative se bazează pe ideea că pedeapsa penală este legitimă doar dacă făptuitorul ar fi putut decide altfel, în sensul că momentul alegerii existențiale a faptei penale este un moment de valorizare conștientă a eului criminal, care iese din ascunderea ideatică și își construiește destinul infracțional; vinovăția în condamnările penale este considerată vinovăție pentru fapte greșite; principiul deciziilor alternative nu este compatibil cu cel mai plauzibil model de luare a deciziilor umane (Hörnle, 2016). Curtea Constituțională Federală a Germaniei consideră că omul este o ființă spirituală și morală, care are capacitatea de a se autodetermina și de a se dezvolta în libertate (Hörnle, 2016). Ca ființă morală făptuitorul își alege singur destinul existențial, are libertatea de a renunța la regulile societății și poate decide altfel, și în același timp este pregătit să îndure consecințele faptei antisociale și sancțiunile legii penale.

În filosofia existențialistă Sartre susține că omul este condamnat la libertate, existența precede esența, pentru că omul nu are nicio valoare istorială până când apare momentul existențial al deliberării, al alegerii de sine; după ce s-a ales ca ființă liberă, într-o lume fără sens și fără predestinare, omul își conștientizează prezența și se angajează în exprimarea proiectului lumii sale alese (Sartre, 2004). Dreptul penal se întemeiază pe principiul vinovației (Hörnle, 2016). Acest principiu presupune faptul că făptuitorul ca ființă umană liberă a comis fapta penală fără nicio constrângere, conștient de decizia trecerii la act, pregătit să suporte consecințele actului infracțional, având responsabilitatea deciziilor; individul care a cauzat infrațiunea nu depinde în realizarea faptei penale de determinări subiective, biopsihologice, sociale, spirituale, ci acțiunile produse se întemeiază doar pe capacitatea mentală neurocognitivă a făptuitorului (factorul intelectual și factorul volitiv), care poate decide în favoarea binelui sau a răului în virtutea libertății de voință (Hörnle, 2016). Turhan Canli consideră că procesul neurocognitiv se bazează pe creier, pentru că acesta are un statut privilegiat față de

celelalte organe; creierul generează comportamentul, identitatea și sentimentul de sine (Canli, 2015). Curtea Federală Germană de Justiție a subliniat importanța principiului vinovăției, considerând că infractorul trebuie sancționat pentru că a avut posibilitatea să aleagă respectarea legii penale, dar a ales în favoarea faptei ilicite, deși ar fi putut să acționeze într-o modalitate cerută de lege (Hörnle, 2016). Principiul posibilităților alternative presupune că vinovăția morală pentru conduita umană este legitimă doar dacă persoana învinuită ar fi putut acționa altfel. Potrivit acestui principiu, creat de Harry Frankfurt în 1969, făptuitorul este responsabil din punct de vedere moral pentru o acțiune numai dacă, în condițiile situației existențiale date, ar fi putut decide altfel (Hörnle, 2016). Hörnle consideră că vinovăția morală se bazează pe această cerință necesară (infractorul a avut posibilitatea și libertatea de a alege), iar răspunderea penală se întemeiază pe alegerea făptuitorului, distincția dintre alegerea greșită și vinovăție fiind considerată trăsătură esențială; vinovăția nu este doar fapta comisă cu intenție, ci este o acțiune morală conștient aleasă în detrimentul alternativei pozitive - respectarea legii penale (Hörnle, 2016). Sistemul limbic are cuvântul final în activitățile nondeliberative; luarea deciziilor umane reprezintă procese care au loc în sistemele neuronale; deciziile făptuitorului sunt determinate de condițiile sistemului neurologic din momentul comiterii faptei (Hörnle, 2016). Daniel Amen consideră că sistemul limbic reprezintă partea cortexului cerebral cea mai veche, care îndeplinește funcții esențiale pentru supraviețuire și pentru manifestarea comportamentului uman; sistemul limbic profund poate afecta motivația ființei umane și are un rol important în formarea memoriei, reglarea ritmurilor biologice și receptivitatea emoțională (Amen, 2015).

Aspecte psihanalitice

În 1958 Winnicott publică lucrarea Psihanaliza și sentimentul de vinovăție în care precizează că Burke a scris cu 200 de ani înainte de prelegerea sa că vinovăția rezidă în intenție. Sentimentul de vinovăție apare în viața individului în mediul familial, în interacțiunile sociale; este gândit ca ceva care rezultă din învățătura religioasă sau morală (Winnicott, 1958, p.15). Funcția morală și sentimentul de vinovăție se dezvoltă în ființa umană, și vor pătrunde în nucleul personalității ajutând individul în procesul de decizie. Winnicott consideră că nu există nicio legătură între capacitatea intelectuală a unei persoane și responsabilitatea sa morală; există și persoane inteligente care acționează fără funcție morală (au un simț al vinovăției defect). Atunci când analizează și viziunea lui Freud asupra semnificației vinovăției Winnicott consideră că „adevărata vinovăție rezidă în intenție, în intenția inconștientă” (Winnicott, 1958, p. 16). „Crima reală nu este cauza sentimentului de vinovăție; mai degrabă este rezultatul vinovăției – vinovăție care aparține intenției criminale. Doar vinovăția legală se

referă la o infrațiune; vinovăția morală se referă la realitatea interioară” (Winnicott, 1958, p. 16). Psihanaliza lui Freud descrie vinovăția ca pe o stare interioară conflictuală, o stare de anxietate deschisă din cauza dezacordului pulsionilor de dragoste și ură (coincid în aceeași stare existențială), care se ciocnesc și provoacă trăiri contradictorii; Eul acționează și modifică intenționat prezența sa în mediul social pentru a produce sentimentul de plăcere Se-ului, dar prin intervenția Eului-Ideal (Instanța Morală sau Supraeul) cenzurează și respinge uneori pulsionile Se-ului, pentru ca ceea ce se întâmplă în mediul social și ceea ce poate oferi o activitate socială să poată fi folosit în avantajul general al individului, tot pentru satisfacerea plăcerilor Se-ului (Winnicott, 1958). Potrivit lui Freud Supraeul apare în ființă (odată cu dizolvarea Complexului lui Oedip) în calitate de conștiință morală și sentiment inconștient de vinovăție (Freud, p.315); Supraeul are caracter coercitiv și se manifestă ca imperativ categoric; Supraeul ca Eu-Ideal apare în ființă ca „expresie durabilă a influenței exercitate de părinți”, ca esență superioară ce reprezintă raporturile noastre cu părinții (Freud, p.316); „Idealul Eului satisface toate condițiile pe care trebuie să le întrunească esența superioară a omului; tensiunea dintre exigențele conștiinței morale și realizările Eului dă naștere sentimentului de vinovăție” (Freud, p.317). Realizările culturale individuale din mediul social reprezintă manifestarea și efortul intelectual al Eului, chiar dacă efortul uneori este neplăcut (greu de realizat); această manifestare provoacă uneori suferință Se-ului, dar dacă este apreciată în societate va satisface Eul-Ideal; Supraeul își va savura prestigiul și se va identifica cu ceilalți membri ai colectivității pe baza aceluiași Ideal al Eului; experiențele profunde ale Eului se pot transmite ereditar, dacă „se repetă cu suficientă intensitate la un număr de indivizi aparținând unor generații succesive”, transformându-se astfel în experiențe ale Se-ului” (Freud, p.319), experiențe ale ființării corporale, care pot fi depozitate prin amprenta neuronală și descoperite în zona inconștientului colectiv. De aceea există situații când Supraeul este inaccesibil Eului, Instanța morală rămâne absentă într-o stare de ascundere, legată în mod inconștient de pulsionile Se-ului și stăpânită de umbrele pregândirii (Jung, 2014).

Voința și procesul criminogen

Exprimarea voinței dobândește profunzime în comportament, prin trecerea timpului, sub aspectul implicării instinctului și intuiției pentru evitarea unui risc atitudinal, ceea ce va determina ulterior exprimarea unei experiențe comportamentale inedite, care va conduce și va controla viața persoanei. Voința este legată de structura personalității, iar prin metodele folosite de fiecare persoană se vor distinge, în cadrul structurii atitudinale, moduri distincte de organizare a activității, care devin independente de ceea ce se obținuse pe cale artificială (prin învățare, prin repetare atitudinală). Factorii care contribuie la

organizarea voinței sunt rezultatul unor emoții (stări inedite, care supun rațiunea sau simțurile unei dependențe fizico-psihece), tendința atitudinală constând în obținerea rezultatului urmărit (descătușarea, satisfacția), respectiv de a transforma mediul înconjurător. Creierul creează tehnici de conducere a atitudinilor, uneori cu o detașare bolnăvicioasă (dorința de a crea conflictul), pentru păstrarea formei actului premeditat, sau a unor „șabloane” comportamentale (modus operandi – ca proces în plină desfășurare, repetat în mod involuntar). Intensitatea conștiinței intenționale poate să fie modificată în fața unui eveniment imprevizibil, când persoana este supusă unui șoc emoțional (cedarea în fața invitației de a consuma droguri). Când acțiunile persoanei se întrerup prin intervenția unui factor care reprezintă o provocare, capacitatea persoanei de a-și reduce reacțiile atitudinale, sau de a evita episoadele de agresivitate, poate reprezenta momentul de subdiviziune a voinței, sau punctul cardinal de la care pleacă reformarea atitudinală. Voința susține favorabil sau nefavorabil, pozitiv sau negativ, comportamentul uman, un astfel de sistem organizând actele într-un anumit mod, care prin repetare va deveni specific unui individ, prin păstrarea direcției unor acțiuni (ceea ce definește individul). Prin modul de exprimare a voinței în realitatea faptică se pot desprinde două sau mai multe stări, însă, ceea ce nu este supus modificărilor va fi elementul, caracteristica esențială, a comportamentului individual. Voința emană forța de a optimiza valorile comportamentale egale, proporționale cu o anumită motivație, conferindu-i o unicitate psihică, în cadrul unor etape, perioade sau evenimente în care alte persoane manifestă puncte de vedere diferite. Validarea voinței individuale se dobândește prin confruntarea cu realitatea, prin interacțiunea dintre acțiunile individuale și eficacitatea acțiunilor colective, ca tipare care consacră o anumită achiziție psihică temporală. Îndeplinind cerințele sociale, voința – ca proces psihic, este protejată de metoda ordonării acțiunilor, prin care societatea urmărește o dezvoltare, dacă nu uniformă, cel puțin armonioasă, a reacțiilor individuale la cerințele generale.

Experimentul lui Libet și Potențialul de Pregătire

Potrivit lui Kant principiile intelectului pur sunt axiome ale intuiției, anticipații ale percepției, analogii ale experienței și postulate ale gândirii empirice (Kant, 1994). Karim Fifel publică în 2018 o lucrare în care analizează experimentul lui Libet din 1983. Experimentul lui Libet (1983) sugerează că există o acumulare a potențialului electric înainte de mișcare, o planificare a comportamentului de către zona inconștientă a creierului (unde se aprinde activitatea neuronală), înainte de generarea unui act mobil voluntar (Fifel, 2018). Această acumulare a potențialului electric (procese bioelectrice ale creierului) descoperită prin electroencefalogramă (EEG) este numită Potențial de Pregătire care începe cu aproximativ 550

milisecunde înainte de mișcare. Apariția acestui fenomen (Potențialul de Pregătire care precede voința conștientă) a fost interpretat de Libet ca o reflecție a calculului neuronal care se pregătește inconștient pentru acțiunea voluntară. „Voința conștientă care apare la aproximativ 200 milisecunde ar putea fie să permită fie să blocheze procesul volițional să se finalizeze, rezultând respectiv execuția sau reținerea actului motor” (Fifel, 2018). În psihanaliză întâlnim procesul Supraeului de cenzurare-inhibare a satisfacerii pulsioniilor agresive, care poate împiedica în ultimul moment decizia imperativă a dorințelor Se-ului (sediul pulsioniilor incontrolabile).

Potrivit lui Fiffel dopamina ca neurotransmițător poate fi considerată un potențial sistem neuromodulator care mediează codificarea intervalelor de timp precum și procesele cognitive legate de acțiune prin modele similare de activitate (Fifel, 2018). Construirea anterioară a Potențialului de Pregătire precede apariția intenției de acționa; acest lucru arată pregătirea neuronală cauzală și preconștientă a acțiunii; înainte de orice acțiune există o creștere a activității neuronale; Potențialul de Pregătire este legat cauzal de rezultatul comportamental (nevoia impulsivă de a acționa) (Fifel, 2018). Potențialul de pregătire care precede apariția intenției conștiente de a acționa va influența decizia făptuitorului în momentul comiterii faptei. Această pregătire neuronală și preconștientă a acțiunii este influențată de sistemul limbic (zonă din creier implicată în răspunsurile noastre comportamentale și emoționale) și de rolul dopaminei ca neurotransmițător. Analizând experimentul lui Libet, Fiffel consideră că odată ce activitatea de rampă atinge un prag în cortexul frontal comanda motrică este inevitabil executată; două studii făcute în 2016 (Alexander et al., 2016; Shultze-Kraft et al. 2016) arată că oamenii pot anula inițierea unei mișcări chiar și după debutul potențialului de pregătire până la un punct, fără întoarcere, cu aproximativ 200 milisecunde înainte de începerea mișcării (Fifel, 2018). Potrivit lui Edward Neafsey experimentul Libet analizează momentul relativ al unei metastări, conștiința intenției conștiente și inițierea mișcării; inițierea cerebrală, chiar și a unui act voluntar spontan, poate și de obicei începe inconștient; Potențialul de Pregătire crește odată cu angajarea intenționată și se reduce atunci când apare indiferența mentală a făptuitorului (Neafsey, 2021). Neafsey analizează și teza lui Fodor – dorința mea este responsabilă pentru atingerea mea, și se întreabă dacă este conștiința o cauză reală a acțiunii umane sau un fenomen secundar care însoțește activitatea fizică a creierului. Conștiința are la dispoziție întregul determinism cerebral, procese bioelectrice ale creierului care apar pregătite să acționeze conștient și să se transforme în acte voliționale (Neafsey, 2021). Conștiința intenției conștiente poate apărea la ceva timp după activarea procesului neuronal (intenția inconștientă a proceselor bioelectrice; începutul pregătirii inconștiente a potențialului de pregătire).

Fără activarea Conștiinței intenției conștiente procesele bioelectrice sunt în așteptare (funcționează în mod inconștient, preventiv, anticipativ); prezente dar inactive nu trezesc factorul intelectual, analitic al gândirii; nevoia fiziologică de a se exprima, de a se prezenta în lumina conștiinței va declanșa cerința impulsivă a gândului de a se transforma în rezultat comportamental.

În 2020 Paul Sanford critică rezultatele experimentului lui Libet din 1983 și consideră că rapoartele de intenție din experimentul Libet sunt invalide; rapoartele de intenție au precedat rapoartele de mișcare numai atunci când participanții au avut o experiență anterioară în a face rapoarte de mișcare; persoanele care nu au avut o astfel de experiență au raportat intenția în același timp cu mișcarea (Sandford, 2020).

Complexitatea creierului

Potrivit lui Daniel Siegel complexitatea creierului descrie faptul că „numărul posibil de tipare de descărcare a impulsurilor excitatorii-inhibitorii, potențialul creierului pentru diverse stări de activare a fost calculat ca fiind de ordinul 10 la puterea un milion”; potențialul creierului ne dă un număr potențial infinit de alternative pentru felul în care mintea noastră va folosi acele tipare de activitate pentru a se crea pe ea însăși (Siegel, p.71)

În acest sens complexitatea creierului făptuitorului are posibilitatea de a inhiba procesul criminogen, de a opri acțiunea infracțională și conflictul moral, de a găsi soluții pentru a cenzura impulsivitatea acțiunii criminale (ce forță împiedică totuși raționamentul moral și puterea de decizie corectă a creierului, care conduce ființa spre sinucidere socială și rezultate reprobabile).

Schimbarea comportamentului prin optogenetică

Profesorul Turhan Canli de la Stony Brook University consideră că neurogenetica trebuie să analizeze noile proceduri și instrumente privind editarea genomului, deoarece aceste instrumente pot fi considerate potențiale aplicații la funcțiile de bază ale creierului (tehnologia va fi folosită pentru a corecta deficiturile genetice legate de bolile neurodegenerative sau alte deficite comportamentale) (Canli, 2015). Deoarece sunt invazive, aplicațiile umane ale terapiei genice îndreptate către creier sunt limitate la pacienți în stadii foarte avansate de boli neurodegenerative fără alte opțiuni de vindecare (Canli, 2015). Trebuie discutate considerațiile etice care sunt în opoziție cu rațiunile terapeutice; studiile de optogenetică demonstrează modul în care amintirile pot fi activate, implantate sau inhibitate (prin reactivarea unor neuroni a fost posibilă activarea unei memorii anterioare care restabilea urme de memorie și comportamentul însoțitor-accompanying behavior; inhibarea neuronilor poate afecta formarea acesteia) (Canli, 2015).

Eliminarea amintirilor dureroase

Potrivit lui Canli Consiliul Președintelui pentru Bioetică (The President's Council on Bioethics) a considerat că procedura eliminării amintirilor dureroase ar compromite identitatea ființei umane; amintirile nu sunt transcrieri ale evenimentelor trăite, ci ele reprezintă o sinteză a percepției eului interior (sunt reconstrucții ale procesului cognitiv); eliminarea sau reducerea amintirilor ar putea avea implicații juridice legate de răspunderea penală (făptuitorul amnezic nu ar putea răspunde penal) și responsabilitatea morală (Canli, 2015).

Infrațiunea un proces de alegere influențat de emoții

Jean-Louis Van Gelder consideră că infracționalitatea este o alegere deliberată pe care oamenii o fac dintr-o serie de opțiuni comportamentale; oamenii fac alegeri pe care le percep a fi în interesul lor (Van Gelder, 2013). Infrațiunea este un proces de alegere; atunci când apare oportunitatea de acțiune făptuitorul trebuie să aleagă situația care îi va aduce avantaje; alegerea rațională nu funcționează în cazul deciziilor impulsive (impuls al momentului) care influențează comportamentul infracțional (Van Gelder, 2013). Hoții acționează uneori fără un plan prestabilit, fără o activitate de deliberare, dorința impulsivă de a obține bani nu este întotdeauna premeditată, ci este influențată de starea emoțională și nevoia eliberării tensiunilor interioare; sentimentele operează după o logică diferită de estimările procesului cognitiv; reacțiile afective pot avea loc independent de procesul neurocognitiv (Van Gelder, 2013). Infracții își exprimă comportamentul infracțional (autocontrol scăzut) pentru a se elibera de starea de spirit negativă cauzată de eșecul existențial al activităților legitime (apare starea de frustrare); emoțiile sunt răspunsuri adaptative la mediul social și pot influența calitatea deciziilor raționale, profunzimea procesării informaționale, predicția consecințelor (Van Gelder, 2013).

Aspecte filosofico-religioase

Pentru Jung conținuturile inconștientului personal se dezvăluie în intimitatea ființei umane, se deschid prin prezența unor complexe afective ale vieții psihice (sunt conținuturi care își datorează existența experienței personale, sunt conștientizabile); conținuturile inconștientului colectiv își găsesc originea în forme preexistente (arhetipurile) care nu se formează pe parcursul vieții individului, ci sunt conținuturi moștenite, de natură colectivă, nonpersonală, sunt înnascute; activitatea umană este influențată de factorul instinctiv (unde sunt depozitate conținuturi inconștiente înnăscute), arhetipurile pot fi considerate copiile inconștiente ale instinctelor, „ele reprezintă modelele fundamentale ale comportamentului instinctiv”(Jung, 2014). Coeterni cu nașterea lumii (prin prezența conținutului inconștient colectiv) primii oameni, abandonați în lume, au transmis complexul de vinovăție (păcatul originar). Sentimentul de

prezențialitate (prezența profundă, esențială, a sensului vieții) a adus cu sine și toate experiențele emoționale (științific ele se ascund în amprenta neuronală) ale ființei umane, care, desacralizată de propria cădere, trebuie să găsească resursele interioare pentru a se revitaliza, pentru a renaște într-o lume respingătoare, necunoscută. Complexul de vinovăție pe care îl moștenim ne poate schimba atitudinea față de viață, ne poate influența comportamentul. Anumite persoane sunt copleșite de stări emoționale profunde, inexplicabile; studiile criminologice privind maltratarea în copilărie consideră că interacțiunea genă-mediu poate activa trăsături de comportament antisocial, personalitatea tulburată va avea o viață socială deteriorată, plină de riscuri și fără puterea de a găsi valoare în activitățile sociale. Persoanele vulnerabile sunt incapabile de reziliență (Boris Cyrulnic consideră că nu putem să explorăm lumea dacă nu simțim atașament, dacă nu scoatem din ascundere raționamentul atașamentului) și vor descoperi în conținuturile psihice inconștiente stări emoționale impulsive (lipsite de autocontrol) care exprimă intenția propriu-zisă de viață a individului (Freud, 2014). Există situații când făptuitorul ucide toți membrii familiei (realizează filicidul, omorul conjugal, omorul în mediul familial) (Balica, 2006) pentru că nu suportă vinovăția faptei sale. Complexul de vinovăție este atât de puternic, încât făptuitorul nu ar avea capacitatea necesară să explice fapta sa vreunei persoane apropiate. Prin pierderea percepției interne creierul își poate pierde coordonarea și echilibrul; zonele inferioare limbice, trunchiul cerebral și zonele somatice pot prelua controlul deciziilor Eului, în timp ce cortexul prefrontal are conexiunile întrerupte (este lipsit de empatie) eul decizional poate fi blocat de stările interioare impulsive (Siegel, 2021). Uciderea impulsivă devine eliberatoare prin comiterea crimelor cardinale și a actului suicidar.

Concluzii

Voința făptuitorului este condiționată de existența mediului social prielnic, care favorizează comiterea infrafracțiunii (infractorul nu trebuie privit ca un robot care decide la un moment dat că trebuie să comită fapta); voința făptuitorului depinde de starea sa emoțională și interacționează cu condițiile mediului social unde se realizează fapta; de fapt acțiunea infrafracțională este răspuns la o excitație acțională din afara spațiului său intim, este o reacție la ceea ce se petrece în afara lumii sale interioare, private, care stimulează pulsiunea agresivă.

Infrafracțiunea nu se produce fără sens, motivația ei nu apare din neant în conștiința făptuitorului (facticitate). Ea este condiționată de indicațiile categoriilor mentale care percep realitatea, existând întotdeauna un raport de cauzalitate (există și situații când infractorul nu este vinovat pentru că lipsește discernământul sau responsabilitatea sa este diminuată de o disfuncționalitate a cortexului orbitofrontal).

Foarte mulți infractori mărturisesc în interviuri că starea emoțională care precede trecerea la act, precum și starea impulsivă din momentul comiterii faptei este deosebită, total diferită de starea afectivă pe care o experimentează în perioada de detenție. Înainte de comiterea faptei penale autorul se consideră devalorizat, personalitatea sa antisocială poate fi descrisă doar de egocentrism, instabilitate emoțională și impulsivitate (o persoană fără empatie, așa cum descrie Jean Pinatel nucleul personalității criminale); raționamentul moral care ar trebui să îl protejeze pe făptuitor și să anticipeze consecințele faptei ilicite precum și rezultatele distrugătoare ale pulsioniilor agresive, nu funcționează în această perioadă; făptuitorul este cuprins de o stare emoțională inexplicabilă, care dispare, se eliberează de tensiune doar după momentul comiterii faptei. În detenție făptuitorul își orientează gândurile spre proiectul existențial pe care dorește să îl realizeze după executarea pedepsei, atunci când descoperă momentul libertății sale sociale și al responsabilității morale. O gândire îndreptată spre viitor trebuie să fie pozitivă, iar deținutul este bine să fie ajutat prin terapie și programe educaționale să găsească preocupări pentru a identifica proiecte care se potrivesc aptitudinilor sale. Există un risc mare de recidivă în momentul în care persoana care a executat pedeapsa se află în libertate și nu este pregătită mental pentru începerea activităților sociale. Anticiparea riscului de a comite o infrațiune (de a pătrunde în zona ilicitului penal) este strâns legată de raționamentul moral. Raționamentul moral identifică drumul corect și ajută individul să anticipeze eșecul existențial. Potrivit lui Albert Bandura raționalitatea dictează moralitatea; oamenii cântăresc anticipativ în raționamentul lor consecințele alegerilor sociale; experiența consecințelor (tranzacțiile din viața de zi cu zi) va afecta raționamentul moral ulterior; există multe procese psihosociale prin care autosancțiunile pot fi activate selectiv și dezactivate de comportamentul transgresiv (Bandura, 1991). Cu cât emoțiile sunt mai intense, cu atât este mai mare probabilitatea ca ele să controleze acțiunile ființei; reacția pe care făptuitorul o are în fața evenimentului declanșator este construită de istoria personală a acestuia, include experiența pe care a avut-o în situații similare (Bradberry, Greaves, 2019).

Ființa umană este influențată de zona inconștientă a pregândirii (aici se contopesc emoțiile, instinctele, energiile pulsionale, vibrațiile proceselor electrice neuronale); ființa morală poate influența comportamentul rațional; orice act voluntar (factorul volitiv) este cauzat de o conștiință care gândește (factorul intelectual); orice rezultat (faptă penală) este generat de actul volitiv conștient al făptuitorului; „rezultatul nu mai este conceput ca un produs mecanic, pur causal, al acțiunii ci ca o consecință a unui act voit și conștient al făptuitorului” (Antoniou, 1995, p. 20). Acest rezultat este condiționat de starea emoțională a făptuitorului

din momentul comiterii faptei; starea emoțională poate fi explicată de ființa morală, de zona inconștientă a pregândirii care pregătește și generează conștiinței impulsuri de acțiune (pulsioni agresive) sau comportamente de reținere (desistare, inhibiție). Încălcarea regulilor poate fi influențată de succesul actelor infracționale repetitive (obișnuință, automatism); moralitatea este construită de experiențe morale, imaginea ideală a părinților responsabilizează individul atunci când are îndoieli legate de activitățile sociale. Atunci când apar accidente care sparg nucleul ființei morale (fisuri ale Supraeului) acestea pot fi reprimite, împinse în zona întunecată a inconștientului, sau pot fi reevaluate, reconsiderate și păstrate într-o zonă preconștientă, care poate fi utilă experiențelor infracționale viitoare. Aceste accidente repetitive vor reconstitui ființa morală fisurată de urmele actelor ilicite și vor ajuta făptuitorul (în timpul travaliului gândirii criminale) să descopere alternative la alegerea unor acțiuni prosociale.

Bibliografie

1. ALEXANDER, P. , SCHLEGEL, A. , SINNOTT-ARMSTRONG, ROSKIES, A. L. , WHEATLEY, T. , TSE, P. U. Readiness potentials driven by non-motoric processes. În: *Consciousness and Cognition*, Volume 39, January 2016, pp. 38-47, <https://doi.org/10.1016/j.concog.2015.11.011>
2. AMEN, D. G. *Change Your Brain, Change Your Life*. M.D. Three Rivers Press New York, 2015, p. 74.
3. ANTONIU, G. *Vinovăția penală*. București, Editura Academiei Române, 1995, p. 20.
4. BALICA, E. Delictele de omor în mediul familial românesc. În: *Revista Română de Sociologie*, Serie nouă, Anul XVII, 2006, Nr. 1-2, pp. 27-38.
5. BANDURA, A. Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. În: *Personality and Social Psychology Review*, 1999, Vol. 3, No. 3, pp.193-209.
6. BARRETT, L. F. The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. În: *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, Oxford, 2017, Volume 12, Issue 1, pp.1-23, <https://doi.org/10.1093/scan/nsw154>
7. BRADBERRY, T. GREAVES, J. *Inteligența emoțională 2.0*, București: Litera, 2019, p. 19.
8. CANLI, T. Neurogenethics: An emerging discipline at the intersection of ethics, neuroscience, and genomics. În: *Applied & Translational Genomics*, 5 (2015), 18-22, <http://dx.doi.org/10.1016/j.atg.2015.05.002>
9. DESCARTES, R. *Pasiunile sufletului*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984, p. 114.
10. FIFEL, K. Readiness Potential and Neuronal Determinism: New Insights on

- Libet Experiment. În: *The Journal of Neuroscience*, January 24, 2018, 38(4): 784-786, DOI:10.1523/JNEUROSCI.3136-17.2017
11. FRANKFURT, H.G., *Alternate Possibilities and Moral Responsibility*. În: *The Journal of Philosophy*, Vol. 66, No. 23 (Dec. 4, 1969), pp. 829-839, <http://www.jstor.org/stable/2023833>.
 12. FREUD, S. *Psihologia inconștientului*, București, Editura Trei, 2017, p. 319.
 13. HÖRNLE, T. *Guilt and Choice in Criminal Law Theory – A Critical Assessment*. În: *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 4 No 1 (2016), DOI: <https://doi.org/10.15845/bjclcj.v4i1.1023>.
 14. INZLICHT, M., Bartholow, B.D., Hirsh, J.B. *Emotional foundations of cognitive control*. În: *Trends in Cognitive Sciences*, March 2015, 19(3): 126-132, doi:10.1016/j.tics.2015.01.004.
 15. JUNG, C.G. *Arhetipurile și inconștientul colectiv*, București, Editura Trei, 2014, p. 55.
 16. JUNG, C.G. *Cartea Roșie*, București, Editura Trei, 2011, p. 253.
 17. KANT, I. *Critica rațiunii pure*, București, Editura IRI, 1994, p. 95.
 18. NEAFSEY, E.J. *Conscious intention and human action: Review of the rise and fall of the readiness potential and Libet's clock*. În: *Consciousness and Cognition*, Volume 94, September 2021, 103171, <https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103171>
 19. PICARD, M., MCEWEN, B. *Psychological Stress and Mitochondria: A Systematic Review*. În: *Psychosomatic Medicine*: 2/3 2018, Volume 80, Issue 2, p. 141-153, doi: 10.1097/PSY.0000000000000545
 20. SANFORD, P., LAWSON A. L., KING, A. N., MAJOR, M., *Libet's intention reports are invalid: A replication of Dominik et al. (2017)*. În: *Consciousness and Cognition*, Volume 77, January 2020, 102836, <https://doi.org/10.1016/j.concog.2019.102836>
 21. SARTRE, J.P. *Ființa și neantul*, Pitești, Editura Paralela 45, 2004, p. 97.
 22. SCHULTZE-KRAFT, M., BIRMAN, D., RUSCONI, M., ALLEFELD, C., GÖRGEN, K., DAHNE, S., BLANKERTZ, B., HAYNES, J-D. *The point of no return in vetoing self-initiated movements*. În: *PNAS*, December 14, 2015, 113 (4) 1080-1085, <https://doi.org/10.1073/pnas.1513569112>
 23. SIEGEL, D.J. *Mindsight: noua știință a transformării personale*, București, Editura Herald, 2021, p. 71
 24. VAN GELDER, J.-L. *Beyond Rational Choice: the Hot/Cool Perspective of Criminal Decision Making*. În: *Psychology, Crime & Law*, 2013, Vol. 19, No. 9, 745-763, <https://doi.org/10.1080/1068316X.2012.660153>.
 25. WINNICOTT, D.W. *Psycho-Analysis and the Sense of Guilt 1958*. În: *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*, Routledge, First

Published 1984, pages 14.

26. WALLMAN-JONES, A., PERAKAKIS, P., TSAKIRIS, M., SCHMIDT, M. Physical activity and interoceptive processing: Theoretical considerations for future research. În: *International Journal of Psychophysiology*, Volume 166, August 2021, Pages 38-49, <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.05.002>

